

Др Игор Камбовски,*
Редовни професор,
Правни факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип,
Република Северна Македонија

UDK: 004.738.5:339
004.8
366

DOI: 10.5281/zenodo.19607304

ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА, ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА: ИЗМЕЉУ ИНОВАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ

Развој вештачке интелигенције значајно је трансформисао електронску трговину, омогућавајући трговцима да анализирају понашање потрошача, предвиђају њихове преференције и креирају персонализоване понуде. Посебно место у том процесу заузимају таргетирање и профилисање потрошача, као технике засноване на обради великих количина личних података. Иако такве праксе могу допринети ефикаснијем пословању и унапређењу корисничког искуства, истовремено отварају озбиљна правна и етичка питања у погледу транспарентности, законитости обраде, аутономије потрошача, дискриминације и могуће манипулације. Рад анализира употребу система вештачке интелигенције у електронској трговини кроз призму Опште уредбе о заштити података (*GDPR*), Акта о вештачкој интелигенцији Европске уније (*AI Act*) и правила о заштити права потрошача. Посебна пажња посвећена је правним основима за обраду података, ограничењима профилисања, аутоматизованом доношењу одлука, обавези транспарентности и потреби за заштитом рањивих категорија корисника. Персонализација у дигиталном окружењу не представља спорну праксу сама по себи, али постаје правно проблематична онда када прелази границу легитимног маркетинга и прераста у нетранспарентно утицање на понашање потрошача. Основна теза рада јесте да се законитост примене вештачке интелигенције у електронској трговини не може ценити искључиво са становишта технолошке иновације и тржишне ефикасности, већ пре свега кроз захтеве правичности, пропорционалности, одговорности и поштовања основних права и етичких смерница. Будући развој е-трговине мора бити заснован на моделу одговорне употребе вештачке интелигенције под

* igor.kambovski@ugd.edu.mk

обавезним људским надзором, који истовремено штити личне податке и обезбеђује ефективну заштиту потрошача.

Кључне речи: вештачка интелигенција, електронска трговина, профилисање, права потрошача.

Igor Kambovski, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, Goce Delchev University, Shtip,
Republic of North Macedonia

***E-Commerce, Artificial Intelligence and Consumer Protection:
Between Innovation and Regulation***

The development of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed e-commerce, enabling traders to analyse consumer behaviour, predict their preferences, and create personalised offers. A particularly important role in this process is played by consumer targeting and profiling, as techniques based on the processing of large volumes of personal data. Although such practices may contribute to more efficient business operations and an improved user experience, they also raise serious legal and ethical issues concerning transparency, lawfulness of processing, consumer autonomy, discrimination, and possible manipulation. This paper analyses the use of AI systems in e-commerce through the lens of the General Data Protection Regulation (GDPR), the European Union's Artificial Intelligence Act (AI Act), and consumer protection rules. Particular attention is given to the legal bases for data processing, the limits of profiling, automated decision-making, transparency obligations, and the need to protect vulnerable categories of users. Personalisation in the digital environment is not a problematic practice in itself; however, it becomes legally problematic when it exceeds the boundaries of legitimate marketing and develops into a non-transparent influence on consumer behaviour. The main thesis of the paper is that the lawfulness of the use of AI in e-commerce cannot be assessed solely from the perspective of technological innovation and market efficiency but, above all, through the requirements of fairness, proportionality, accountability, and respect for fundamental rights and ethical guidelines. The future development of e-commerce must be based on a model of responsible use of Artificial Intelligence under mandatory human oversight, which simultaneously protects personal data and ensures effective consumer protection.

Keywords: Artificial Intelligence, e-commerce, profiling, consumer rights.